

GRAVITATSION LINZALARGA TO'LQIN OPTIKASI YONDASHUVI

Qurbonazarova S.X.

O'zbekiston milliy universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037010>

Kuchli gravitatsion maydonlar, Fizikning umumiy qonuniy tasvirlash modelida nurlar tomonidan tasvirlanadi. Nurlar, elektromagnit maydonlarga bo'lgan ta'sir bilan xususiy shaklda kuchli gravitatsion maydonlarni tasvir etadi.

Darsliklarning ko'pchiligida qabul qilingan kuchli gravitatsionlinzalari nazariyasini joriy qilishning standart yondashuvi yorug'lik nurlari nuqtai nazaridan yoki Fermat printsipli bo'yicha tarqaladigan to'lqin shakllari nuqtai nazaridan geometrik optikani tavsiflashdan boshlanadi. Bu EM signallari holatida to'liq olinadi, bu yerda Koinot 2023, 28 ta to'lqin ta'siridan 9, 200 3 tasi faqat istisno hollarda tashvishlanishi kerak. GTlar uchun hamma narsa boshqacha. Hozirda yerga asoslangan detektorlar tomonidan tekshirilayotgan chastota diapazoni $10 \text{ Hz} < f < 10 \text{ kHz}$ ni tashkil qiladi. Kelajakda kosmik detektorlar $0,1 \text{ mGts} < f < 100 \text{ mGts}$ (LISA) va $1 \text{ mGts} < f < 100 \text{ Gts}$ (DECIGO) chastotalarini tekshiradi. Bu yerga asoslangan $104 \text{ m} < l < 107 \text{ m}$ va kosmik detektorlarda $106 \text{ m} < l < 1012 \text{ m}$ GW to'lqin uzunliklariga to'g'ri keladi. Shunday qilib, Schwarzschild radiuslari bilan taqqoslanadigan deflektorlar uchun to'lqin optikasi yondashuvi juda muhimdir. Demak, yerga asoslangan detektorlar uchun to'lqin optikasi 104 M dan kichik linzalar uchun ishlatilishi kerak, kosmik detektorlarda esa bu yuqori massa chegarasi 109 M ga etadi. Shu sababli, biz gravitatsion linzalarga kirishni to'lqinli optika yondashuvi bilan boshlaymiz, u allaqachon adabiyotda unga bag'ishlangan boy ishlarga ega, masalan ekspozitsiyamiz yondashuviga amal qiladi.

Ob'ektiv tomonidan tadqiq qilingan fazo-vaqtning chiziqli elementini (Minkovski yoki Fridman-Lemaitr-Robertson-Uoker) yozishdan boshlaylik.

Fazo vaqti metrik va Geodezik tenglama.

Boyerdagi sferik simmetrik fazo vaqtini tavsiflovchi metrik-Lindkvist koordinatalari (t, r, q, j) tomonidan berilgan

$$ds^2 = -\left(f(r) + \lambda^2\right)dt^2 + \frac{1}{f(r)}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2),$$

Keling, ob'ektiv orqali tarqaladigan va nihoyat kuzatuvchiga etib boradigan sferik, o'lchamsiz parametr va $f(r) = 1 - 2M/r$, bu erda M – yumronqoziq ini massasi. E'tibor bering, yuqoridagi ko'rsatkich standart Shvartsshildni tiklaydi. Lorents xossasini tushunish uchun Kretschman skalyarini baholaylik. Yumronqoziq ini yagonaligi va uni Shvartsshild ishi bilan solishtiring. Kretschman skalyar Lorents yumronqoziq ini geometriyasi uchun quyidagicha o'qiladi: monoxromatik GW chastotasini chiqaradigan nuqta manbasini ko'rib chiqaylik.

$\Lambda=0$ bo'lganda Shvartsshild holatini tiklaydi. Bu Kretschmann ekanligini aniq ko'rsatadi.

Bu yerda ko'rib chiqilgan skalyar chiziq bilan tasvirlangan Lorents fazo vaqt atrofidagi zarrachalar harakatini o'rganamiz (1) tenglama bilan berilgan element. Zarrachalar dinamikasini o'rganish uchun geodeziyadan foydalanish mumkin tenglamalar harakat tenglamalarining quyidagi komponentlari bilan qayta yoziladi: Shvartsshild ishidan ancha farq qiladi, faqat $r = 0$ da mavjud.

Bu yerda t', f', r' - tezlikning uchta komponenti (ya'ni, nisbatan birinchi hosila) parametr) va $m = 1$ tekshirilayotgan zarrachaning massasini bildiradi (massasiz zarracha uchun $m = 0$).

Endi biz radial harakatning odatiy kontseptsiyasidan foydalangan holda samarali potentsialni olamiz r' :

1-rasm. Fazo vaqt oralig'idagi massiv zarracha (chap tomon) va foton (o'ng tomon)ning harakat grafigi. Sferik simmetrik xususiyatlarni o'rganish uchun biz l ning katta qiymatlarini hisobga olishimiz kerak.

Gravitatsion linzalashda to'lqinning linza potentsialiga ko'ra og'ishi bir lahzali - nozik linzalarning yaqinlashishi deb hisoblanadi. Ushbu yaqinlashish linzalar, manba va kuzatuvchi o'rtasidagi kosmologik masofalar bilan linzalanish sodir bo'lgan hududning o'lchamiga nisbatan oqlanadi. Ushbu yaqinlashuv ostida linza massasi ob'ektiv tekisligi deb ataladigan tekislikka proyeksiyalanadi. To'lqin hech qanday o'zaro ta'sir qilmasdan tarqaladi, faqat linzalar tekisligiga "urilganda" burilish (yoki yaxshiroq, to'lqinning buzilishi) sodir bo'ladi. Shuni ta'kidlab o'tamizki, ushbu bo'limda bizning taqdimotimiz kuchli linzali adabiyotda olingan odatiy uslubdan farq qiladi, bu erda mos yozuvlar ramkasi linzalar bilan bog'langan, keyin burish va manbaning "yangi" pozitsiyasi aniq bo'ladi. Biroq, bu geometrik optik chegara bilan bog'liq. Demak, 1-rasm odatdagi kuchli linzali tasvirlardan farq qiladi.

Kirchhoff integrali tortishish linzalarida to'lqin effektlarini o'rganish uchun eng muhim tenglamadir. U linzali to'lqin w chastotasi va optik tizim elementlarining (manba, ob'ektiv va kuzatuvchi) nisbiy joylashuvi bo'yicha kuchaytirish omili F ni ifodalaydi. (8) tenglamada kvadrat qavs ichida ikkita alohida hissa mavjud. Birinchisi, geometrik kechikish, ya'ni manbadan kuzatuvchigacha bo'lgan linzasiz to'g'ri yo'l bilan q nuqtada linza tekisligini kesib o'tuvchi linzali yo'l o'rtasidagi yo'l uzunligi farqidir. Ikkinchi muddat - linzaning mavjudligi bilan kiritilgan qo'shimcha hissa, ya'ni linzaning tortishish potentsialidan kelib chiqadigan tortishish vaqtini kechiktirish. Shuning uchun kvadrat qavs ichidagi atamalar odatda vaqtni kechiktirish yoki Fermat potentsiali deb ataladi.

Ushbu ishda gravitatsion linzalarga to'lqin optikasi ta'siri hamda gravitatsion linzalarga geometrik optika yondashuvi ta'sirini o'rganildi. Amalga oshirilgan tadqiqotlar va olingan natijalarda quyidagi asosiy xulosalarni umumlashtirish mumkin:

- foton orbitasining radiusi ISCO Lorents fazosi vaqtida olingan parametr qiymati birga ortishi bilan ISCO va foton sfera radiusi kamayganini, natijada markaziy obyektga yaqinlashga aniqlandi;
- potentsial kattalikning xatti-harakatlari tahlil qilindi va qiymati birga o'zgarganda ta'sir natijasi aylana orbitalari obyekt tomon siljishi aniqlandi;
- ma'lumki, ixcham jismlarning optik xossalari umumiy nisbiylik va tortishishning muqobil nazariyalarini tekshirishda juda muhim ahamiyatga ega. Aslida, gravitatsion linzalash effekti

astrofizik kuzatishlar uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu qarash bilan Lorentsiyan kattaligining tortishish maydoni ostida yorug'lik tarqalishining burilish burchagi o'rganildi.

References:

1. Einstein, A. Naherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation. In Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften; 1916; pp. 688–696. Available online: <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:RA6W5W65> (accessed on 2 March 2023).
2. Abbott, B.P.; Abbott, R.; Abbott, T.D.; Abernathy, M.R.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P.; Adhikari, A.; et al. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. *Phys. Rev. Lett.* 2016, 116, 061102. [CrossRef]
3. Coleman Miller, M.; Yunes, N. The new frontier of gravitational waves. *Nature* 2019, 568, 469–476. [CrossRef]
4. Bailes, M.; Berger, B.K.; Brady, P.R.T. Gravitational-wave physics and astronomy in the 2020s and 2030s. *Nat. Rev. Phys.* 2021, 3, 344–366. [CrossRef]
5. Abbott, B.P.; Abbott, R.; Abbott, T.D.; Abernathy, M.R.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P.; Adhikari, R.X.; et al. Tests of General Relativity with GW150914. *Phys. Rev. Lett.* 2016, 116, 221101. [CrossRef]
6. Abbott, R.; Abbott, T.; Abraham, S.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adhikari, R.X.; Adya, V.; Affeldt, C.; Agathos, M.; et al. GW190814: Gravitational Waves from the Coalescence of a 23 Solar Mass Black Hole with a 2.6 Solar Mass Compact Object. *Astrophys. J.* 2020, 896, L44. [CrossRef]
7. y 2019, 36, 225002. [CrossRef]